

DAVLAT QARZLARINI BOSHQARISH AGENTLIKLARI FAOLIYATINING JAHON TAJRIBASI

Tilabov Nasrulla Tashmurotovich

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
moliya va moliyaviy
texnologiyalar kafedrasi dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: nasrullatilabov@gmail.com
ORCID 0000-0002-4412-4019*

Annotatsiya. Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida tashqi qarzlarni samarali boshqarish muammosi mamlakatning muvozanatli rivojlanishi uchun muhim rol o'ynaydi. Muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalardan biri ichki va tashqi iqtisodiy omillarni tahlil qilish va prognoz qilish asosida davlat qarzini minimal xarajatlar bilan o'z vaqtida qaytarish, moliyaviy xatarlarni aniqlash, himoya qilish va oldini olishdir. Tashqi qarzlarning sezilarli darajada ko'payishi va mamlakatlarning qarz majburiyatlarini qayta moliyalashtirish imkoniyatlarining pasayishi sharoitida qarz usullari va vositalarini maqbul tanlash orqali unga xizmat ko'rsatish xarajatlarini minimallashtirishga qaratilgan davlat qarzlarini boshqarish siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. Bir qator davlatlar oldindan chora-tadbirlarni o'z vaqtida qabul qilish va iqtisodiyotga qarz yukini kamaytirish uchun qarz siyosatining eng mos variantini tanlash uchun qarzlarni boshqarish agentliklarini tuzadilar. Mazkur maqolada qarz agentliklari faoliyat yuritadigan mamlakatlar tajribasini o'rganish va ushbu institutsional tuzilmalarda mavjud dolzarb masallar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: qarz agentligi, davlat qarzi, tashqi qarzlarni boshqarish, institutsional tuzilmalar.

МИРОВОЙ ОПЫТ АГЕНТСТВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ

Тилабов Насрулла Ташмуратович

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры
финансов и финансовых технологий
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: nasrullatilabov@gmail.com
ORCID 0000-0002-4412-4019*

Аннотация. На современном этапе экономического развития проблема эффективного управления внешним долгом играет важную роль для

сбалансированного развития страны. Одной из важных социально-экономических задач является своевременное погашение государственного долга с минимальными затратами на основе анализа и прогнозирования внутренних и внешних экономических факторов, выявление финансовых рисков, защита и предупреждение от финансовых потрясений. В условиях значительного увеличения внешнего долга и снижения возможностей стран по рефинансированию своих долговых обязательств важное значение приобретает политика управления государственным долгом, направленная на минимизацию затрат на его обслуживание за счет оптимального выбора методов и инструментов заимствования. Однако долговая политика должна быть направлена на предотвращение пиков выплат по долгам, чтобы избежать кризисов ликвидности или платежеспособности государства. В ряде стран создаются агентства по управлению долгом для своевременного принятия превентивных мер и выбора наиболее подходящего варианта долговой политики для снижения долговой нагрузки на экономику. В данной статье исследуются актуальные вопросы изучения опыта стран, в которых действуют долговые агентства, определяются условия, при которых эти институциональные структуры функционируют максимально эффективно.

Ключевые слова: долговое агентство, государственный долг, управление внешним долгом, институциональные структуры

WORLD EXPERIENCE OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT AGENCIES

Tilabov Nasrulla Tashmuratovich

*finance and financial
department of technologies
associate professor, i.f.n.*

Tashkent State the University of Economics

E-mail: nasrullatilabov@gmail.com

ORCID 0000-0002-4412-4019

Abstract. At the present stage of economic development, the problem of effective management of external debt plays an important role for the balanced development of the country. This article covers current parables, such as studying the experience of the countries in which debt agencies operate and setting the conditions under which these institutional structures operate as efficiently as possible.

One of the important socio-economic tasks is the timely repayment of public debt with minimal costs, the identification, protection and Prevention of financial risks, based on the analysis and forecasting of internal and external economic factors. In the context of a significant increase in external debt and a decrease in the possibilities of refinancing debt obligations of countries, public debt management policies are of paramount importance, aimed at minimizing the costs of servicing it through the optimal choice of methods and means of debt. At the

same time, debt policy should be aimed at preventing the peak of debt payments in order to avoid crises of liquidity or solvency of the state. A number of states create debt management agencies to take advance measures on time and choose the most suitable option of debt policy to reduce the debt burden on the economy.

Keywords: debt agency, public debt, external debt management, institutional structures

Kirish

Bozor o'zgarishlarini amalga oshirishda dunyoning deyarli barcha mamlakatlari tashqi va ichki kreditlarni jalb qilishga murojaat qilishadi.

Qarz mablag'larini yuqori multiplikativ ta'sirga ega loyihalarga samarali sarflash bilan iqtisodiy o'sish tezlashadi, ustuvor investitsiya ob'ektlari quriladi va ijtimoiy-iqtisodiy muammolar hal qilinadi.

Agar samarasiz ishlatilsa, qarz majburiyatlari ko'payadi, bu esa qo'shimcha byudjet xarajatlari, davlat xarajatlarining pasayishi, milliy valyutaning valyuta kursiga bosim va pul-kredit sohasidagi keskinlikka olib keladi.

Global miqyosda qarz muammolarining o'sishi jahon iqtisodiyotining tiklanishini sekinlashtirishga, davlatlarning suveren kredit reytingining pasayishiga, qarz oluvchi davlatlarning kreditorlarga siyosiy va iqtisodiy qaramligiga yordam beradi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi qarzдорlik holati va qarz majburiyatlarining nazoratsiz o'sishi qanchalik xavfli ekanligini ko'rsatadi.

Tashqi qarzni xavfsiz darajada ushlab turish muvozanatli iqtisodiy siyosatning zaruriy shartidir. Jahon amaliyotida davlat qarzini samarali boshqarish uchun qarz agentliklari tuziladi.

Qarz agentliklari faoliyat yuritadigan mamlakatlar tajribasini o'rganish va ushbu institutsional tuzilmalar iloji boricha samarali faoliyat ko'rsatadigan shartlarni belgilash.

Qarz agentliklari faoliyatining jahon tajribasini o'rganish asosida Belorusiya Respublikasida bunday tuzilmani yaratishning maqsadga muvofiqligini aniqlash, uning funktsiyalari va faoliyatining asosiy yo'nalishlarini, xodimlarining harakatlarini davlat boshqaruvi organlari bilan muvofiqlashtirish imkoniyatlarini aniqlash, ularning vakolatlarining avtonomiya darajasini belgilash.

Adabiyotlar sharhi

Davlat qarzi hokimiyat va boshqaruv organlari orqali, bir tomondan, davlat va ikkinchi tomondan, jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar majmuidan iborat bo'lib, unda davlat qarz oluvchi, kreditor (qarz beruvchi) va kafil sifatlarida maydonga chiqadi. Bunday iqtisodiy (kredit) munosabatlar(i)ning mumtoz (klassik) shaklida davlat, odatda, mablag'larni qarz oluvchi bo'lib hisoblanadi.

Davlatning kreditor sifatidagi operatsiyalari, ya'ni davlat yuridik va jismoniy shaxslarga ssudalar taqdim qilganda yoki kafil bo'lganda, ancha tor doiradadir. Shunday bo'lishiga qaramasdan, bozor iqtisodiyoti sharoitida byudjetdan

moliyalashtirish ham qaytariluvchanlik va to'lovlilik (haq asosida) sharti bilan amalga oshirilsa, keng rivoj topishi mumkin.

Professor A.M.Babichning fikriga ko'ra, davlat qarzi - bu davlat tomonidan qarz olishdan kelib chiqadigan majburiyat, uchinchi shaxslar majburiyatlari bo'yicha kafolatlar, byudjet kodeksida belgilangan qarz majburiyatlari turlariga muvofiq boshqa majburiyatlaridir [1].

Rus olimi B.I. Alexin davlat qarzini to'plangan byudjet taqchilligi bilan aniqlaydi. “Davlat tomonidan qarz olish uchun kontekst soliq-byudjet siyosati bilan yaratilgan. Agar davlat xarajatlari uning daromadlaridan ohsa (byudjet kam), unda qarz olishga ehtiyoj paydo bo'ladi degan fikrni olga suradi [2].

Professor Lebeda K.ning fikricha, davlat qarzi iqtisodiy rivojlanishning eng yaxshi stimulyatori emas va inflyatsiyaning tezlashishiga olib keladi, ya'ni ular defitsit byudjetlarini himoya qiladi va ortiqcha byudjet tanqisligi va davlat qarzining oshishi xavotirini tug'diradi [3].

Bizning fikrimizcha, davlat qarzi – davlatning tashqi va ichki kredit operatsiyalari bo'yicha qarzdorlik summasi. Davlat zayomlari – kredit munosabatlarining bir turi bo'lib, unda davlat (yoki uning mahalliy organlari) qarz oluvchi yoki qarz beruvchi sifatida amal qiladi.

Tahlil va natijalar

Jahon amaliyotida davlat qarzini boshqarishning bir necha institutsional shakllari mavjud. Xususan, Daniya, Islandiya va Xitoyda tashqi davlat qarzi Markaziy banklar tomonidan tartibga solinadi.

Davlat qarzini moliya vazirligi boshqaradigan mamlakatlar orasida Kanada, Chexiya, Isroil. Yaponiya, Koreya, Meksika, Norvegiya, Polsha, Ispaniya, Shveysariya va boshqa davlatlar ham bor. Avstriya, Shvetsiya, Vengriya, Slovakiya, Portugaliya va boshqa bir qator mamlakatlarda davlat qarzlarini boshqarish agentliklari mavjud (1-jadval).

1-Jadval.

Davlat qarzini boshqarish shaklining institutsional tuzilmalari*

Institutsional tuzilmalar	Mamlakatlar
Davlat qarzinin boshqarish agentligi	Avstriya-Austrian Federal Financing Agency Germaniya-german Federal Republik Finacy Agency GmbH Vengriya-Hingarian Government Debt Management Agency Irlandiya-National Treasury Management Agency Portugaliya-Portuguese Dedt Agency Shvesiya-Swedish National Debt Office Slovakiya- Slovakian Debt and Liquidity Managrment Agency Buvkbritaniya-UK Debt Menegement Office
G'aznachlik	Avstraliya, Belgiya, Finlyandiya, Frantsiya, Lyuksemburg, Gollandiya, AQSh, Turkiya, Braziliya, Latviya, Malta, Papua Hangi Gviniya
	Kanada, Chili, Chexiya, Isroil, Yaponiya, Koreya, Meksika, yangi Zelandiya, Norvegiya, Polsha, Sloveniya, Ispaniya, Shveysaria,

Moliya vazirligi	Afg'oniiston, Albaniya, Argentina, Bosniya AV Bolgariya, Gersegovina, Kosta-Rika, Xorvatiya, Kipr, Ekvador, Egepit, Estoniya, Efiopiya, Gruzziya, Fidji, Gvatemala, Gana, Gonkong, Hindiston, Indoneziya, Keniya, Lesota, Litva, Makedoniya, Maldiv, Mavrikiy, Moldova, Marokko, Nikaragua, Pokiston, Paragvay, Filippin, Ruminiya, Ruanda, Serbiya, Singapur, Solomon orollari, Shri Lanka, Tanzaniya, Tailand, Tunis, OEA, V'etnam, Uragvay
Markaziy banklar	Daniya, Islandiya, Angola, Barbados, Xitoy, Iordaniya, Livan, Rossiya, Malavi, Uganda, Zambiya, Zimbabva

*Jahon banki guruhi malumotlari asosida muallif tomondan tayyorlandi.

Shunday qilib, tashqi qarzlarni boshqarishning jahon amaliyotida qarz agentligining huquqiy maqomini tanlashda yagona yondashuv mavjud emas.

Bir qator mamlakatlarda ushbu funktsiyalarni qarz agentlari kompaniyalari, boshqa mamlakatlarda esa davlat hokimiyati organlari huzuridagi tuzilmalar bajaradi. Shu bilan birga, birinchi yondashuv foydasiga ijobiy dalillar asosan Agentlikning o'z manfaatlarini himoya qiladigan turli tuzilmalardan mustaqilligiga to'g'ri keladi. Ikkinchi model uchun asosiy dalil tashqi qarzlarni boshqarish siyosatini fiskal va pul-kredit siyosati bilan muvofiqlashtirishning o'ta muhimligidir.

Biroq, ko'p darajali byurokratik tuzilma doirasida qaror qabul qilish jarayoni ko'pincha vaqt o'tishi bilan juda uzoq davom etadi va moliya bozorida o'zgarishlarga mos kelmasligi mumkin.

Qarz portfelini shakllantirishda strategik mezonlarni belgilash funktsiyalari davlat tashkilotiga o'tkaziladigan kompleks yondashuv mumkin.

Hisobga olish, mas'uliyatli saqlash, qarzni boshqarish bo'yicha texnik ishlar bilan bog'liq boshqa funktsiyalar mustaqil aloqaga o'tkazilishi mumkin. Bundan tashqari, davlat qarzini boshqarish organi alohida bo'lsa ham, u har doim qarzlarni boshqarish strategiyasini belgilaydigan va agentlik faoliyatini baholaydigan Vazirlar Kengashi yoki moliya vazirligiga hisobot beradi .

Masalan, Irlandiya milliy g'aznachilik boshqarmasi (NTMA) Bosh ijrochi direktori (unga barcha operatsion operatsiyalarni amalga oshirishda mutlaq erkinlik berilganiga qaramay) to'g'ridan-to'g'ri moliya vaziriga hisobot beradi, shuningdek turli parlament komissiyalariga hisobot beradi va u amalga oshirayotgan harakatlar to'g'risida tushuntirishlar beradi.

Shunday qilib, NTMA agentligi qat'iy hisobotga amal qiladi.

Qarz agentliklarini tashkil etishning asosiy maqsadi – davlat qarzini samarali boshqarish, uni saqlash uchun minimal xarajatlar.

Shunday qilib, Avstriya federal Moliya agentligi Avstriya qarz agentligi faoliyatining asosiy vazifasi hukumatni o'rta va uzoq muddatli istiqbolda mumkin bo'lgan minimal xarajatlar bilan moliyalashtirishni ta'minlash va haddan tashqari xavf tug'dirmaslikdir.

Germaniya Federal Republic Finance Agency GmbH faoliyatining asosiy yo'nalishi moliya bozorlarining tez o'zgarib turadigan ehtiyojlari va talablariga tezkor javob berish, o'rta muddatli istiqbolda foizlarni to'lash xarajatlarini kamaytirish va qarz portfeli tarkibidagi xatarlarni optimallashtirishdir.

Shu bilan birga, moliya bozorlarida agentlik faqat Germaniya federal hukumati nomidan va hisobidan ishlaydi.

Eng muhim vazifa Germaniya federal hukumatining to'lov qobiliyatini ta'minlashdir.

Swedish National Debt Office deyarli shunga o'xshash vazifani o'z zimmasiga oladi: haddan tashqari tavakkal qilmasdan Markaziy hukumat xarajatlarini minimallashtirish.

Agentlik faoliyati soliq to'lovchilarning pullari iloji boricha samarali ishlatilishini va moliyaviy tizim barqaror bo'lishini ta'minlashi kerak.

Angliya qarz agentligi UK Debt Management Office Angliya bankidan qayta qurish yo'li bilan alohida tuzilishga aylantirildi va bugungi kunda uning vakolatiga qarzlarni boshqarish siyosatini olib borish va barcha xatarlarni hisobga olgan holda uzoq muddatli moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish kiradi.

Qarz agentligi faoliyatining muhim vazifasi kreditorlar bilan o'zaro munosabatlarning barcha mumkin bo'lgan sxemalaridan eng yaxshisini tanlashdir.

Hisob-kitoblar asosida yuqori malakali xodimlar mamlakat uchun eng foydali bo'lgan haqiqiy to'lovlarni to'lash jadvalini, moliyalashtirish manbalarini, ishlatilgan to'lov vositalarini aniqlaydilar.

Qarz agentligi mutaxassislari tashqi qarzni boshqarishning mumkin bo'lgan variantlarini qiyosiy tahlil qiladilar va maksimal samaraga erishish va xarajatlarni minimallashtirish uchun ularning eng yaxshi kombinatsiyasini tanlash bo'yicha tavsiyalar tayyorlaydilar.

Bu joriy vaziyatda ham, qarzga xizmat ko'rsatishning butun davri uchun ham qarz majburiyatlari qiymatining nisbatini hisobga oladi.

Shunday qilib, davlat qarzni boshqarishga tijorat yondashuvi shakllantiriladi, uning asosiy vazifasi tashqi qarzni boshqarish bo'yicha turli choralarni qo'llash orqali byudjetga yukni kamaytirishdir.

Buning uchun barcha mumkin bo'lgan moliyalashtirish manbalarini hisobga olgan holda qarz portfelining maqbul modeli quriladi va haqiqiy modelni berilgan ma'lumotnomaga yaqinlashtirish vazifasi qo'yiladi.

Agentlik menejerlarining ish haqi ularning davlat qarzlarni boshqarish faoliyati samaradorligiga bog'liq.

Qarz agentligi menejeri byudjetni rejalashtirish bosqichida ishtirok etish imkoniyatini ta'minlaydigan maxsus maqomga ega bo'lishi kerak.

Aynan qarz agentligi mutaxassislari tashqi qarzni to'lash va to'lash bo'yicha to'lovlarning o'rtacha va uzoq muddatli oqibatlarini, fiskal siyosatning turli stsenariylariga qarab qarz miqdori va foiz stavkasini hisoblashlari, qarz olishning bir qator muqobil strategiyalarini modellashtirishlari kerak.

Belorussiyada davlat qarzni boshqarish funktsiyalari moliya vazirligining davlat qarzi Bosh boshqarmasi tomonidan amalga oshiriladi.

U ikkita asosiy qismdan iborat: front office (davlat qarzlarni jalb qilish boshqarmasi) va middle office (rejalashtirish, buxgalteriya hisobi va to'lovlar boshqarmasi).

Yil davomida boshqaruv xodimlari davlat qarzi bo'yicha 400 ga yaqin to'lov

operatsiyalarini amalga oshiradilar.

Bunga qo'shimcha ravishda, mutaxassislar davlat qarzini hisobot qilish va rejalashtirish, davlat qarzini boshqarish strategiyasini ishlab chiqish va monitoring qilish, Belarus Respublikasi hukumatining kafolatlarini berish va boshqalar bilan shug'ullanadilar.

shunday qilib, moliya vazirligining ushbu idorasi xodimlari yuqori yukga ega, bu davlat va kafolatlangan qarzni tahlil qilish va rejalashtirish sifatini pasaytiradi va to'lovlarni amalga oshirishda xatolar xavfini oshiradi. hisobot berish.

Jahon amaliyotida davlat qarzlarini boshqarishning institutsional tuzilmalari uchta elementni o'z ichiga oladi: front office bozor operatsiyalari bo'limi, tahlil bo'limi (middle office), operatsiyalarni boshqarish bo'limi (back office).

Front officening asosiy vazifasi moliyalashtirish manbalarini jalb qilish bo'yicha bitimlarni amalga oshirishdir. Operatsiyalarni boshqarish bo'limining vazifasi tashqi qarzni tezkor boshqarish hisoblanadi. O'rta ofis faoliyati makroiqtisodiy tendentsiyalarni chuqur tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Bo'limlar o'rtasida funktsiyalarning batafsil bo'linishi xodimlar o'rtasidagi vakolatlarni aniq chegaralashga va qarz siyosatining alohida segmentlarida mutaxassislarning yuqori malakasiga erishishga imkon beradi.

Biroq, Belarusiyada qarz agentligini tashkil etishning maqsadga muvofiqligi masalasi aniq ko'rinmaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, jahon agentliklari idorasida tabiatan bozor xarakteriga ega bo'lgan qarzlar mavjud va qarzlarni boshqarish qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishga o'xshaydi.

Belorusiyada, 2021 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, tashqi davlat qarzining tuzilishi quyidagicha: Rossiya hukumati va banklarining kreditlari – 41%, Evrosiyo iqtisodiy banki krediti – 18%, Xitoy banklarining kreditlari – 20%, evrobondlar – 14%, XVF stand-Bai krediti – 1%.

2024 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, Belarusning tashqi qarzi 36,88 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi, bu 2023 yilda 2,92 mlrd AQSh dollariga (-7,3%) kamaydi. Bu haqda respublikaning Milliy bankida xabar berildi.

Belarusning tashqi davlat qarzi (faqat hukumatning norezidentlar oldidagi majburiyatlarini o'z ichiga oladi) 1,56 milliard AQSh dollariga (-8,4%) kamaydi, 18,5 milliard AQSh dollaridan 16,95 milliard AQSh dollarigacha tshkil etadi. Shu bilan birga, u uzoq muddatli kreditlar va qarzlardan iborat bo'lib, ular 14,27 milliard AQSh dollari miqdoridagi qarzni (yoki umumiy davlat qarzining 84,2 foizini), shuningdek 2,67 milliard AQSh dollari miqdoridagi qarz qimmatli qog'ozlarining mavjudligini tashkil etadi.

Tashqi qarzning qolgan qismi depozit tashkilotlariga, shu jumladan Belorusiya Milliy bankiga (ularning ulushi 5,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi) va umumiy qarzi 12,24 milliard AQSh dollarini tashkil etadigan iqtisodiyotning boshqa sohalariga to'g'ri keladi.

Bundan ko'rinib to'ribdiki, Belarusi 1,5 yil ichida ular 7 milliard dollardan ko'proq pul to'lashdi.

E'tibor bering, so'nggi yillarda Belarus tashqi qarz bilan ishonchli tarzda

hisoblashmoqda. 2022-yil o'rtalarida u 44,13 milliard AQSh dollarini tashkil etganini hisobga olsak (2022-yil 1-iyul holatiga ko'ra), o'tgan 1,5 yil ichida respublika "qarzlarni bo'yicha" 7,25 milliard AQSh dollarini to'lab, uni 16,4 foizga kamaytirdi va shu bilan yaxshi dinamikani namoyish etdi.

2022 yildan boshlab Belarus tashqi bozorda davlatning qarz majburiyatlarini Belarus rublida bajarishni boshladi. Bunday qaror kollektiv G'arb mamlakatlari tomonidan respublikaga nisbatan kiritilgan sanksiyalar tufayli qabul qilindi, natijada Belorusiya tomoni tomonidan qarzlarni to'lash uchun yuborilgan to'lovlar shunchaki qabul qiluvchilarga etib bormadi (2-jadval).

2-jadval.

Belarus Respublikasining tashqi qarzi, AQSh mlrd doll*

*“Белорусы и рынок”. Ishbilarmonlar uchun tahliliy portal

Shunday qilib, mamlakatning qarz yuki muammolarini hal qilish hukumatlararo bitimlar sohasida yotadi va jahon agentliklari xodimlari ixtiyorida bo'lgan vositalar yordamida manevr qilish qiyin.

Boshqa tomondan, agentlikni tashkil etish jarayoni uzoq muddatli.

O'rtacha, ushbu institutsional tuzilmalarning shakllanish davri 3 yildan 6 yilgacha davom etadi.

Vengriyada qarz agentligi 8 yil davomida tashkil etilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, Belarusiyaning davlat qarzi vositalar, foiz stavkalari va uning tuzilishida nomutanosiblikka ega.

Istiqbolni hisobga olgan holda, qarz manbalarini diversifikatsiya qilish va yangi kreditlar xavfini minimallashtirish uchun qarz agentligini yaratish jarayoni endi boshlanishi mumkin.

Belorussiyada bunday agentlik moliya vazirligi, uy bekasi vazirligi, Milliy bank bilan hamkorlik qilishi kerak.

Bunday o'zaro ta'sir davlat organlaridan o'z vakolatlari doirasida tezkor ma'lumot olish va kelishilgan qarorlar qabul qilishni o'z ichiga oladi.

Shu bilan birga, davlat boshqaruvi organlari tomonidan funktsiyalarning takrorlanishini istisno qilish uchun davlat qarzini boshqarish vakolatlarini aniqlash

kerak.

Moliya vazirligining asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- budjet-soliq siyosati parametrlarini belgilash;
- byudjetni rejalashtirilgan moliyalashtirish asosida tashqi va ichki kreditlarga bo'lgan ehtiyojni baholash;

- davlat qarzi bo'yicha milliy xavfsizlik parametrlarini aniqlash;
- davlat kafolatlari miqdori to'g'risida hisobot tuzish;
- qarzlarni boshqarish sohasida strategiyalar va yillik dasturlarni ishlab chiqishda ishtirok etish;

- qarz agentligi faoliyatini nazorat qilish.

Qarz va pul-kredit siyosatini muvofiqlashtirish Milliy bank vakolatiga kiradi;

- oltin-valyuta zaxiralari tarkibini shakllantirish;
- moliyaviy bozor holatini monitoring qilish va boshqalar.

Iqtisodiyot vazirligi moliyalashtirish uchun davlat qarzlari jalb etiladigan va davlat kafolatlari taqdim etiladigan loyihalar samaradorligini iqtisodiy baholashni amalga oshirishi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning davlat dasturlari doirasida qarz olish prognozini amalga oshirishi kerak.

Qarz agentligining asosiy funksiyalari:

- qarz siyosatini amalga oshirish natijasida yuzaga keladigan xatarlarni tahlil qilish va baholash va ularni himoya qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

- davlat va davlat tomonidan kafolatlangan qarz majburiyatlariga xizmat ko'rsatish va to'lash bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish;

- qarzlarni jalb qilish; kreditorlar va qarz majburiyatlari ma'lumotlar bazasini yuritish;

- qarz majburiyatlarini boshqarish sxemalarini ishlab chiqish;

- davlat qarzi bo'yicha; muddatlar, foiz stavkalari, valyuta turlari bo'yicha qarz portfelining maqbul tuzilmasini shakllantirish;

- jahon bozorlari tendentsiyalarini monitoring qilish;

- iqtisodiyotni rivojlantirish stsenariylariga qarab qarz yukining turli xil variantlarini hisoblash;

- potentsial va amaldagi qarz oluvchi sifatida davlat imidjini shakllantirish va boshqalar.

Qarz agentligini tashkil etish uchun

- tegishli normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish,

- davlat qarzi bo'yicha buxgalteriya hisobi va hisobotning xalqaro standartlariga bosqichma-bosqich o'tish

- qarz olish bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish

- davlat boshqaruvi organlari, xalqaro axborot agentliklari va moliya tashkilotlarining qarzi bo'yicha ma'lumotlar bazasiga kirishni ta'minlovchi xodimlar uchun avtomatlashtirilgan ish o'rinlarini jihozlash

Belorusiyaning makroiqtisodiy siyosatidagi, xorijiy davlatlar siyosatidagi va global kapital bozorlaridagi o'zgarishlar, qarz resurslarining yangi manbalarining paydo bo'lishi va ularni jalb qilish mexanizmlarining o'zgarishi keyinchalik tashqi

qarzni boshqarishning boshqa usullarini qo'llashga yordam beradi va bunday Agentlikning yaratilishi istiqbolga mo'ljallangan chora bo'lishi mumkin. Bu esa davlatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining bir qismi hisoblanadi.

Xulosa

Davlat qarz siyosatini amalga oshirishda turli yo'nalishli jihatlar ham mavjud.

1. Turli mamlakatlarda davlat qarzlari tartibga solish tizimlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, qarz siyosatini amalga oshirish uchun yagona institutsional tuzilma mavjud emas.

Ba'zi mamlakatlarda davlat organlari tuzilmalari tarkibida qarzlarni boshqarish bo'limlari mavjud, boshqalarida mustaqil agentliklar faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, qarz agentliklarining nisbiy avtonomiyasi bunday tuzilmalarning moliya vazirligiga (yoki Vazirlar Kengashiga) qat'iy hisobdorligini va ularning harakatlarini boshqa vazirlik va idoralar bilan muvofiqlashtirishni nazarda tutadi.

Mustaqil agentlik turi bo'yicha davlat tashqi qarzni boshqarish bo'yicha alohida tuzilmani yaratish tashqi qarzni boshqarish bo'yicha turli xil chora-tadbirlarni qo'llash orqali tashqi qarzni samarali boshqarish, barcha tashqi qarzlarni to'liq hisobga olishga erishish, strukturaning shaffofligi tufayli kreditorlar uchun ma'lumotlarga kirishni osonlashtirish, qarz yukini kamaytirish va tashqi qarz olishning eng maqbul variantlarini tanlash imkonini beradi.

2. Qarz agentligini boshqa tuzilma sifatida tashkil etish avtomatik ravishda tashqi davlat qarzni boshqarish samaradorligini oshirishga kafolat bermaydi.

Agentlikning muvaffaqiyatli ishlashi ko'p jihatdan xodimlarning malakasi, davlat qarzining tuzilishi va agentlik xodimlarining qarz yukining o'zgarishiga ta'siri darajasidan kelib chiqadi.

Va shunga qaramay, jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, agentliklar tashkil etilgan mamlakatlarda qarz yukining ko'payishi muammosini bosqichma-bosqich hal qilish mumkin edi.

Agar ushbu tuzilma hokimiyatdan sezilarli darajada avtonomiyaga ega bo'lsa, u jahon moliya bozorida investorlarning ishonchiga ega, bu esa davlat qarzni boshqarish uchun samarali vositalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

3. Belorusiya Respublikasining davlat qarzi tarkibini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, qarz portfelining tuzilishi sust diversifikatsiya qilinganligi va ishlatilgan vositalar muddati, stavkalari va turlari bo'yicha muvozanatlanmaganligi sababli ushbu bosqichda qarz agentligini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Davlat qarzlari boshqarishga bozor yondashuvi qarz to'lovlarini optimallashtirish va kelajakda iqtisodiyotga qarz yukini kamaytirish imkonini beradi. Ushbu turdagi agentlikni tashkil etishdagi qiyinchiliklar malakali xodimlarni tanlash, qarzlarni boshqarish uchun dasturiy va tahliliy apparatlarni shakllantirishdan iborat bo'ladi.

4. Samarali ishlashi uchun qarz agentligi ma'lum darajada avtonomiyaga ega bo'lishi va shu bilan birga davlat hokimiyati organlari bilan faol hamkorlik qilishi

kerak. Moliya vazirligi va Milliy bank byudjet-soliq va pul-kredit siyosatining ustuvor yo'nalishlari, Belarus Respublikasini uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari asosida agentlik uchun strategik mezonlarni belgilashi, davlat qarzini boshqarish bo'yicha taktik qarorlarni ishlab chiqish bo'yicha maqsadli ko'rsatmalar va tavsiyalar ishlab chiqishi kerak.

O'z navbatida, davlat boshqaruvi organlari qarz agentligining faoliyatini monitoring qilish maqsadida real vaqt rejimida operatsiyalaridan foydalanishlari kerak.

Mazkur xulosa va takliflar asosida tashqi qarzlarni samarali boshqarishning dolzarb masalalariga oid tahlillar va boshqa mamlakatlar tajribasini o'rganish asosida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Qarz boshqarish agentligini tashkil etish yoki kuchaytirish: Maxsus agentlik davlat qarzlarni boshqarish jarayonini markazlashtirishi, qarz olish va uni boshqarish strategiyasini ishlab chiqishi, qarz yukini qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishi kerak. Agentlik moliyaviy bozorlarda kreditorlar bilan muzokaralarni samarali olib borishi va qarz xizmatlarini optimallashtirishi uchun yuqori malakali mutaxassislardan iborat bo'lishi zarur.

2. Davlat qarzini boshqarish strategiyasini ishlab chiqish va uni diversifikatsiya qilish: Strategiya qarz majburiyatlarining muddatini, stavkalarni va valyuta tuzilmasini optimallashtirish orqali davlat qarzi xizmatlarini minimal xarajat bilan bajarish imkonini berishi lozim. Shuningdek, ichki va tashqi qarzlar o'rtasida muvozanatni saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur.

3. Xatarlarni tahlil qilish va boshqarish tizimini joriy etish: Davlat qarzlari bilan bog'liq moliyaviy xatarlarni aniqlash, baholash va ularni minimallashtirish bo'yicha samarali tizim yaratilishi kerak. Valyuta xatarlarini kamaytirish uchun qarzlarning milliy valyutadagi ulushini oshirish muhim.

4. Tashqi qarzlarning maqsadli va samarali yo'naltirilishini ta'minlash: Jalb qilingan qarzlar faqat yuqori daromadli yoki strategik ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarga yo'naltirilishi lozim. Har bir loyiha bo'yicha xarajatlar va kutilayotgan foyda tahlil qilinishi shart.

5. Qarz yukini qisqartirish uchun iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash: Tashqi qarzlarni qaytarish uchun asosiy manba sifatida iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlari talab qilinadi. Shu sababli, iqtisodiyotning yuqori qo'shimcha qiymat yaratadigan tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish zarur.

6. Davlat moliya tizimining shaffofligi va hisobotlilikini ta'minlash: Davlat qarzlari bo'yicha qaror qabul qilish jarayonida shaffoflikni ta'minlash, xalqaro standartlarga muvofiq hisobotlarni muntazam e'lon qilib borish xalqaro hamjamiyatning ishonchini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

7. Qarz to'lovlarining eng yuqori cho'qqilarini muvofiqlashtirish: Qarz to'lovlarining vaqtini qayta rejalashtirish orqali likvidlik inqirozining oldini olish chora-tadbirlari amalga oshirilishi kerak.

8. Moliyaviy resurslarni ko'paytirish uchun ichki mablag' manbalarini

kengaytirish: Davlat byudjetining daromad bazasini kengaytirish, soliqlarni samarali yig‘ish tizimini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish orqali ichki moliyaviy manbalardan foydalanishni kengaytirish zarur.

Yuqoridagi choralar amalga oshirilsa, tashqi qarzlarni samarali boshqarish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish va moliyaviy xatarlarni kamaytirish imkoniyati sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 405 с. <https://biblioteka.bafe.edu>
2. Алехин Б.И. Государственный долг: учебное пособие – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 307. <https://library.asue.am/open/2878.pdf>
3. Лебеда К. Бюджетный дефицит и государственный долг: проблемы моделирования / К. Лебеда // Теория и практика управления. – 2005 – №5. – С.45.
4. Маликов Т.С. Бюджет-солиқ сиёсати: дарслик. – Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2019. – 404 б.
5. Nurmuxamedova B.I., Xamdamov Sh.K.. Davlat moliyasi: darslik. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2020. – 428 б.
6. Jahon banki guruhi malumotlari. www.worldbank.org/ext/en/home/publication/documents-reports
7. “Белорусы и рынок”. Ishbilarmonlar uchun tahliliy portal.
8. Tilabov Nasrulla. 2022. Prospects for the use of digital technologies in securing tax revenues. In The 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS '22), December 15, 2022, Tashkent, TAS, Uzbekistan. ACM, New York, NY, USA, 6 pages. <https://doi.org/10.1145/3584202.3584212>
9. Citation (APA): Muthuswamy,V,V., Nasrulla, T. (2023). Corporate Governance Mechanism and Earning Management: Moderating Role of Capital Structure. International Journal of Economics and Finance Studies, 15(03), 462-483. doi:10.34111/ijefs. 202315322. <https://www.scopus.com/free/lookup/form/author.uri>
10. www.lex.uz - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi
11. www.imf.uz - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti
12. www.isdb.org - Islom taraqqiyot banki (Islamic Development Bank) sayti
13. www.worldbank.org - Jahon banki (World Bank) sayti
14. www.ebrd.com - Evropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) sayti